

РЕЧЕТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СЛОВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

14-общеобразовательная школа

Узбекистанского района, Ферганской области.

Учительница русского языка и литературы

Узокова Илтижохон Бахтиёржон кизи

Аннотация: В современной литературе, в многочисленных статьях, публикуемых в периодических изданиях, большое значение придается усилению непосредственного эмоционального воздействия на учащихся, повышению ее роли в эстетическом воспитании, а также повышению творческой активности школьников. В данной статье рассматриваются речетворческое осмысление слова в процессе обучения русскому языку

Ключевые слова: речетворческая глубина слова, обращение, лексическое значение слова, значение слова, перцептивное значение слова, мифологическое значение.

Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы у школьников были развиты некоторые психологические качества, соответствующие специфике литературы как искусства слова. Они должны уметь воспроизводить в сознании образы и картины, изображенные писателем, научиться видеть за ними определенный жизненный процесс, осмысливать идею произведения, заражаться чувствами автора и давать свои собственные эмоциональные оценки. Свои мысли и чувства учащиеся должны уметь свободно, логично и аргументировано излагать в сочинениях, раскрывая при этом художественные особенности. Таким образом, они должны обладать и эмоциональной восприимчивостью, и легкостью словесного оформления

своих мыслей и чувств, то есть определенными вербальными способностями.

Основной дидактической единицей на уроках русского языка является слово. Освоение слова учащимися -- процесс достаточно сложный и длительный, требующий от учителя определенной филологической, психолого-педагогической и методической подготовки.

Первый этап освоения слова как лексико-грамматической единицы выстроен давно и описывается весьма традиционно во всех учебниках по русскому языку. Второй же этап, связанный с функционированием слова, требует разработки непосредственного выхода в речетворческую деятельность учащихся. Вот почему так важно рассматривать слово прежде всего как речетворческую единицу, выявляя его речетворческие способности, ибо слово является и «исходным ростком возникновения текста», и материалом для создания текста.

Речетворческое осмысление слова вырабатывает у учащихся «установку» на речетворчество. Но чтобы привести языковую систему учащегося «в состояние речевой готовности», необходима многоплановая, разносторонняя работа со словом, которая начинается с определения его глубины и перспективы.

Речетворческая глубина слова измеряется прежде всего его значениями, которые представлены в словарях. Обращение к словарям разных типов на речетворческих уроках -- обязательная часть работы учащихся, потому что словари не только «ключи к тайнам духа поэтов», но и ключи к тайнам собственного духа.

Покажем, как на одном из речетворческих уроков учащиеся (гуманитарного) класса рассматривают слово ветер во всем многообразии его значений, измеряя таким образом его речетворческую глубину и определяя речетворческую перспективу.

Лексическое значение слова проверяется учащимися по толковому

словарю:

ВЕТЕР. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении.

фразеология. Ветер в голове. Какой ветер занес или каким ветром занесло. Ветер свистит в карманах. Бросать (или кидать, швырять) деньги на ветер. Бросать слова на ветер; говорить на ветер. Держать нос по ветру. Пустить по ветру. Куда ветер дует. Откуда ветер дует. Ищи (или догоняй) ветра в поле. Подбитый ветром. Как (словно, точно) ветром сдуло.

Анализ данной словарной статьи по-могает учащимся определить суть ветра -- движение (действие, динами-ка).

Перцептивное значение слова -- значение, связанное с субъектив-ным, конкретно-чувственным воспри-ятием того, что обозначает слово; зна-чение, связанное с отражением вещей в сознании через органы чувств.

На речетворческом уроке учащимся предлагается «наполнить» слово цве-том, звуком, запахом, охарактеризо-вать предмет, который обозначен дан-ным словом, т. е. определить перцеп-тивное значение слова.

ВЕТЕР (из ученических работ)

Цвет -- прозрачный, невидимый, розовый, голубой, черный, белый, бесцветный, серый, желтый, яркий, цвет далеких гор, цвет холод-ного неба.

Звук -- скрежет, гул, шорох, шелест, шум сердца, музыка танца, свист, стучащие ставни, шепот, стон, мольба, убаюкивание, звук коло-кольчиков, звон, эхо.

Запах - цветочный, легкий, запах свобо-ды, горный, пьянящий, свежий, запах моря, дождя, запах воли, запах пыли, свежесть.

Характер -- вольный, сумасшедший, сильный, порывистый, обволакивающий, очаро-вывающий, волнующий, захватывающий, неугомонный, безжалостный, дикий, необузданный, игривый, бесшабашный, энергичный, беспокой-ный, безумный, беспечный, свободный, разгуль-ный, шальной, неудержимый, невыносимый.

Перцептивное значение слова опре-деляет его образный потенциал.

Индивидуально-авторское (ученическое), образное значение слова выявляется благодаря перцептивно-му значению. ВЕТЕР (из ученических работ)

хвастливый;

мертвый;

старый и одинокий;

ветер летает по свету и, как копилка, собирает запахи, звуки, стоны, плач, смех, -- все;

суровый старик с длинной седой бородой;

наивный мальчишка;

ветер, как юноша, спешит на первое свидание и боится опоздать, лихач;

синий ветер моего детства (легкий, тихий, успокаивающей);

черный ветер -- страх (громкий, раздирающий);

белый ветер -- моя юность (трепетный, быстрый, стремительный).

Ассоциативное значение слова определяется значениями слов-реакций на данное слово. ВЕТЕР (из ученических работ)

легкость, радость, стремление, надежда;

листва, холодно, ураган, дом;

страх, крик души, моя жизнь, стремление вперед;

свобода, простор, холод, облака, пропасть, солнце;

дорога, даль, прошлое, глаза, сон;

чистота, сила, прозрачность;

окно, форточка, друг, приветствие, помощь;

шторм, движение, холод;

пыль, сильный, дикий, холодный;

море, шторм, одинокий корабль.

Этимологическое значение слова определяется по словарю.

ВЕТЕР. -- Общеславянское... Образовано с помощью суф. от той же основы, что и веять. Первоначально было названием бога ветров... Ср.

суховей - «сухой вей, т. е. ветер[5,39].

Символическое значение слова определяется по словарю.

ВЕТЕР -- поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно увидеть, услышать, но который сам остается невидимым. Ветер, воздух и дыхание тесно связаны в мистическом символизме. Ветры выступают как божественные посланники и как силы, управляющие направлениями космоса. Отсюда происхождение голов с раздутыми щеками, изображающих ветер... Ветры часто персонифицировались как неистовые и непредсказуемые силы.

В более общем смысле ветер - мощный символ изменений, непостоянства, пустого бахвальства и эфемерности -- таковы его основные значения в XX столетии[9,40].

Мифологическое значение слова определяется по словарю.

ВЕТЕР. В народных представлениях наделяется свойствами демонического существа. Могущество ветра, его разрушительная... или благо-творная сила... вызывают необходимость задабривать ветер: ласково с ним разговаривать. «кормить» и даже приносить ему жертву. Характерно и деление ветров на «добрые» (например, такие, как «святой воздух» -- благоприятный, попутный ветер) и на «злые», наиболее ярким воплощением которых является вихрь.

Художественное (образное) значение слова определяется в художественном тексте. Значения слов в художественных текстах преобразуются и усложняются. «Художественное обобщение, реализуемое в значении слова, - пишет Д. М. Потебня, -- предположительно можно рассматривать как смешанную единицу процесса сознания и мышления: отбор существенных признаков, формирующих понятие, предопределен прежде всего мировоззрением автора как художника, а конкретно-чувственная реализация понятия в образной форме сопряжена с актуализацией ассоциативных связей, эмоционально-оценочного элемента,

модальности, которые приобрета-ют эстетическую значимость»[8,143].

На речетворческом уроке наблюдения и выводов требует поведение слова ветер в художественных текстах. Художественное (образное) значение слова ветер учащиеся определяют в процессе анализа текстов.

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов, студеный ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщинивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка -- то летела, выпукло кренясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба. (И. А. Бунин).

Студеный ветер; ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщинивший им лица, бивший в рукава и полы.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто меня-лась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух де-лался чист и ясен, а солнечный свет ослепи-тельно сверкал между листвою, между ветвя-ми, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-об-лаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро -- и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое

небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь... (И. А. Бунин).

Ветер рвал и трепал деревья; ветер не унимался; волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма; нагонял зловещие космы пепельных облаков.

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно вымазанные, облака сплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки. (А. П. Чехов).

Ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина.

Время было близко к ночи.

В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фыркание лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно. (А. П. Чехов).

Неистовый мокрый ветер, хлеставший что лицам, как плетью; ветер

ВЫЛ ВОЛКОМ, ВИЗЖАЛ И, ВИДИМО, СТАРАЛСЯ СОРВАТЬ С ПЕТЕЛЬ КАБАЦКУЮ ДВЕРЬ.

Текст

По дороге из дома.

Люблю ветер. Больше всего на свете. Как воет ветер! Как стонет ветер!
Как может ветер выть и стонать! Как может ветер за себя постоять!

О ветер, ветер! Как стонет в уши! Как выражает живую душу! Что сам
не можешь, то может ветер Сказать о жизни на целом свете.

Спасибо, ветер! Твой слышу стон. Как облегчает, как мучит он!
Спасибо, ветер! Я слышу, слышу! Я сам покинул родную крышу...

Душа ведь может, как ты, стонать. Но так ли может за себя постоять?
Безжизнен, скучен и ровен путь. Но стонет ветер! Не отдохнуть...

(Н. М.Рубцов).

Ветер воет; ветер стонет; ветер может за себя постоять; стонет в уши,
выражает живую душу; может ветер сказать о жизни на белом свете; стон
(ветра) облегчает и мучит.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. - С. 268.
2. Вопросы психологии способностей / Под ред. В.А. Крутецкого. М., 1973.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М., 1995.
4. Дружинин В.Н. Развитие и диагностика способностей. М., 1991.
5. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. М., 1995.
6. Кадыров Б.Р. Способности и склонности. Ташкент, 1990.
7. Левина Е.Р. Психология восприятия художественной литературы. М., 1989.
8. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 1984.
9. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., 1971.
10. Молдавская Н.Д. Воспитание читателя в школе. Самостоятельная

работа над текстом. М., 1968.

11. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. М., 1976.

12. Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа над языком художественного произведения. М., 1964.

13. Муехелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Значение текста как внутренний образ // Вопросы психологии. -- 1997. -- № 3. -- С. 84.

14. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т. А. Ладыженской и В. Н. Ме-щерякова. - М., 1997.